

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 4
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Гульмухамедов Пулат, Ризаев Жасур, Хабилов Нигмон, Бобоев Кодиржон ПОЛИМОРФНЫЕ ГЕНЫ ЦИКЛА ФОЛАТОВ И ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	6
2. Бекмуродов Мухаммад, Абдирашидова Гулноза, Олимжонова Фарахноза ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ.....	10
3. Buzrukzoda Javoxirxon, Rizaev Elyor, Olimjonov Kamron JAG‘LAR SUYAK TO‘QIMASINING ATROFIYASI SHAROITIDA SUYAKNING YO‘NALTIRILGAN REGENERATSIYASINI OPTIMALLASHTIRISH.....	13
4. Хамракулова Наргиза, Хушвакова Нилуфар, Ахмедова Мафтуна ТИМПАНОПЛАСТИКА УТКАЗГАН БЕМОЛЛАРДА КВИН ТЕРАПИЯНИНГ КЛИНИК НАМОЁН БУЛИШИ ВА БЕМОЛ ҲАЁТ ТАРЗИГА ТАДБИК ЭТИШ.....	19
5. Гавхар Арипова, Наргизахон Абдукадырова, Шахноза Расулова, Эльбек Насимов, Саида Машарипова СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШИРИНЫ ЗУБНЫХ РЯДОВ.....	23
6. Ulug‘bekova Gulrux, Maxsudova Hakimaxon, Adhamov Shohjahon 7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALAR DAKRIAL KO‘RSATKICHLARINING TAHLILI.....	28
7. Гульмухамедов Пулат, Ризаев Жасур, Хабилов Нигмон, Бобоев Кодиржон ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНОГО ПОЛИМОРФИЗМА Ile462Val В ГЕНЕ CYP1A1 СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	31
8. Гулямов Шерзод, Карабаев Хуррам, Хамракулова Наргиза СПОСОБЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ АТРЕЗИИ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА.....	37
9. Isayev Umid, Olimjonov Kamron TISH OLDIRGAN BEMORLARDA OLINGAN TISHLAR BO‘LAGIDAN FOYDALANIB KATAKNI YOPILISH USULI VA QON LAXTAGI OSTIDA TISH KATAGINING BITISH BOSQICHILARINI QIYOSIY TAQQOSLASH.....	42
10. Narzieva Dilfuza, Radjabiy Muzayanna IMPROVING THE TREATMENT OF PERI-IMPLANTITIS USING THE HERBAL MEDICINE ZUB-PRE.....	47
11. Исхакова Зухро, Шомурадov Кахрамон, Раджабий Музаянна ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	50

Isayev umid Ismailovich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Olimjonov Kamron Jasur o'g'li
Toshkent davlat stomatologiya instituti

TISH OLDIRGAN BEMORLARDA OLINGAN TISHLAR BO'LAGIDAN FOYDALANIB KATAKNI YOPILISH USULI VA QON LAXTAGI OSTIDA TISH KATAGINING BITISH BOSQICHILARINI QIYOSIY TAQQOSLASH

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10048831>

ANNOTATSIYA

Maqolada Samarqand davlat tibbiyot universitetining og'iz bo'shlig'i jarroxligi va dental implantologiya kafedrasida hamda jag'-yuz xirurgiyasi bo'limiga murojaat qilgan 25-45 yoshdagi 48 nafar birlamchi bemorlar 2 guruxga ajratiladi. 1-eksperimental gurux olingan tish bo'laklari va osteoplastik material yordamida alveolyar suyak hajmini saqlab qolish texnikasidan foydalanib holda, 2-gurux "qon laxtagi" bilan bituvchi turli tish guruhlari va 3-gurux tish olingandan keyin osteoplastik materiallardan foydalanib tish kataklari solishtiriladi.

2020-2023 yillar davomida Samarqand Davlat tibbiyot universiteti "Og'iz bo'shlig'i jarroxligi va dental implantologiya" kafedralarida alveolyar suyak to'qimasi hajmini saqlab qolishga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari olib borildi. Tadqiqotda 41 ta bemorda jarroxlik ishlari olib borildi.

Kalit so'zlar: tish olish, tish bo'lagidan foydalanish, suyak atrofiyasi, suyak to'qimalarining atrofiyasi, tish katagi.

Исаев Умид Исмаилович

Самаркандский государственный
медицинский университет

Олимжонов Камрон Жасур угли

Ташкентский государственный
стоматологический институт

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА МЕТОДА ЗАКРЫТИЯ ЛУНКИ ЗУБА С ПОМОЩЬЮ ФРАГМЕНТА УДАЛЕННОГО ЗУБА И ВОСТАНОВЛЕНИЯ ЗУБНЫХ КЛЕТОК ПОД СГУСТКОМ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ УДАЛЁННЫЕ ЗУБЫ

АННОТАЦИЯ

В статье 25-45 48 первичных пациентов, обратившихся на кафедру хирургии полости рта и кафедру дентальной имплантологии и челюстно-лицевой хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, разделены на 2 группы. 1-ю экспериментальную группу сравнивают с удалением различных зубов, заканчивающихся «сгустком», и 2-ю группу с применением остеопластических материалов после удаления фрагментов зуба и методикой сохранения объема альвеолярной кости с использованием остеопластического материала.

С 202-2023 года на кафедре «Хирургия полости рта и дентальная имплантология» Самаркандского государственного медицинского университета проводились научные исследования, направленные на сохранение объема альвеолярной костной ткани. В ходе исследования 41 пациент был прооперирован.

Ключевые слова: удаление зуба, использование фрагмента зуба, атрофия кости, атрофия костной ткани, лунка зуба.

Isaev Umid Ismailovich

Samarkand State Medical University

Olimjonov Kamron Jasur ugli

Tashkent State Dental Institute

COMPARATIVE DIAGNOSTICS OF THE METHOD OF CLOSURE OF A TOOTH SUN USING A FRAGMENT OF AN EXTRACTED TOOTH AND RESTORATION OF TOOTH CELLS UNDER A BLOOD CLOTT IN PATIENTS WITH EXTRACTED TEETH

ANNOTATION

In the article, 25-45 48 primary patients who applied to the Department of Oral Surgery and Department of Dental Implantology and Maxillofacial Surgery of Samarkand State Medical University are divided into 2 groups. The 1st experimental group is compared with the extraction of various teeth ending with "clot" and the 3rd group with the use of osteoplastic materials after the extraction of the tooth fragments and the alveolar bone volume preservation technique using the osteoplastic material.

From 202 to 2023, scientific research aimed at preserving the volume of alveolar bone tissue was carried out in the departments of "Oral surgery

and dental implantology" of Samarkand State Medical University. In the study, 41 patients underwent surgery.

Key words: tooth extraction, use of tooth piece, bone atrophy, bone tissue atrophy, tooth socket.

Kirish: Tish olish jarrohlik stomatologiyasi amaliyotining eng ko'p uchraydigan operatsiyalaridan biri hisoblanadi. Tish qatorlarida hosil bo'lgan nuqsonlar esa ortopedik davolash yordamida tiklanadi. Tish olib tashlanganidan keyin alveolyar suyak atrofiyasi kuzatiladi va bu jarayon tish katagi alveolyar devorlarining parchalanishi bilan bog'liq. Suyak parchalanishi va o'rab turgan yumshoq to'qimalar jarohatlanishi ko'lamini kamaytirish maqsadida zamonaviy jarrohlik stomatologiyasida tishlarni atravmatik usulda olib tashlash qo'llaniladi [8,3,12].

Xatto, tish oddiy yo'l bilan olib tashlanganda ham alveolyar suyakning fiziologik atrofiyasi kuzatiladi. Alveolyar suyakning tish olib tashlanganidan keyin yuzaga keladigan atrofiyasi 1 yildan keyin, o'rta olsak, gorizontaliq 1 mm va vertikaligiga 2 mmni tashkil qiladi. Tish olib tashlanganidan keyingi dastlabki oylarda yo'qotish maksimal darajada (1mm dan ortiq) kechadi va gorizonta rezorbsiyaning 55% qismini tashkil qiladi.

Tishlar frontal bo'limining vestibulyar suyak plastinkasi asosan Sharpey tolalari va alveolalardan tashkil topgan, shuning uchun suyak so'rilishi aynan vestibulyar tomonda yaqqolroq kechadi.

Tish ildizini olib tashlash uchun laxtak yaxlit ajratib olingan holatlarda suyak plastinkasining fiziologik atrofiyasi dastlabki 50 kunda sodir bo'ladi va o'rta 0,4 mmni tashkil qiladi. Bemorning umumiy ahvoli, sababchi tishning joylashuvi, milkning biotipi, regeneratsiya salohiyati va yoshidan kelib chiqib, bu qiymatlar farqlanishi mumkin.

Tadqiqot maqsadi. Suyak so'rilishi (rezorbsiyasi) jarayonlarining oldini olish uchun tish katagining hajmini olingan tish bo'laki bilan yopish usulini asoslash va takomillashtirish.

O'rganish ob'ekti. Dissertatsiya dalilli tibbiyot tamoyillari va qoidalariga muvofiq bajariladi. Tadqiqot ob'ekti Samarqand davlat tibbiyot universitetining og'iz bo'shlig'i jarroxligi va dental implantologiya kafedrasida hamda jag'-yuz xirurgiyasi bo'limiga murojaat qilgan 25-45 yoshdagi 48 nafar birlamchi bemorlar 2 guruxga ajratiladi. 1-eksperimental gurux olingan tish bo'laklari va osteoplastik material yordamida alveolyar suyak hajmini saqlab qolish texnikasidan foydalangan holda, 2-gurux "qon laxtagi" bilan bituvchi turli tish

guruhlari va 3-gurux tish olingandan keyin osteoplastik materiallardan foydalanib tish kataklari solishtiriladi.

2020-2022 yillar davomida Samarqand Davlat tibbiyot universiteti "Og'iz bo'shlig'i jarroxligi va dental implantologiya" kafedralarida alveolyar suyak to'qimasi hajmini saqlab qolishga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari olib borildi. Tadqiqotda 41 ta bemorda jarroxlik ishlari olib borildi.

Tadqiqot rejasiga muvofiq, bemorlarda tish olish amaliyoti o'tkazildi: asosiy va nazorat guruhida tishlar atravmatik usulda olindi va tish kataklari xajmi maksimal darajada saqlab qolindi. Asosiy guruhda tishlar olib tashlanganidan keyin tish ildizi atrofidagi bog'lam sohasidan tish bo'laki arralandi, keyin 2 mm qalinlikdagi fragment tish katagiga o'rnatildi, nazorat guruhida olib tashlangan tishlar odatiy bitdi. Shunday qilib, hamma holatlar ikki guruhga — asosiy va nazorat guruhlariga bo'lindi.

Operatsiyaga tayyorgarlik ko'rish bosqichida yuqori va pastki jag'larning tiklab bo'lmaydigan premolyarlari va molyarlari olib tashlandi. Umumiy hisobda 57 ta tish olindi.

Aksariyat vaziyatlarda surunkali periodontitga chalinganligan tishlar olib tashlandi, tish tojining marginal milk soxasidan pastroqda ham zararlanish kuzatildi. Surunkali periodontit asosiy tadqiqot guruhining 15 vakilida (68,1%), nazorat guruhining 13 nafar a'zosida (68,4%) qayd qilindi. Tish qoplamasining marginal milk darajasi pastidan zararlanishi asosiy tadqiqot guruhining 5 a'zosida (22,7%), nazorat guruhining 3 vakilida (15,8%) kuzatildi.

Tish ildizi perforatsiyasi: asosiy guruhning ikki nafar a'zosida (9,1%) aniqlandi, nazorat guruhida hech kimda qayd qilinmadi. Surunkali periodontitning kuchayib borishi asosiy guruh a'zolarida uchramadi, lekin nazorat guruhining 3 nafar bemorida (15,8%) aniqlandi. Pirsonning χ^2 -mezoniga ko'ra, avvalgi holatlardagi kabi, har ikki guruh ko'rsatkichlari orasida statistik ahamiyatga molik tafovutlar kuzatilmadi ($p=0,14$), bu esa guruhlar tishlarni olib tashlash sabablariga ko'ra, bir-biridan farq qilmasligini anglatadi. V-Kramer mezoni bo'yicha guruhlararo aloqa sust ($V=0,058$). 1-jadvalda yuqorida keltirilgan ma'lumotlar aks ettirilgan.

1-jadval. Tishlarning olib tashlash sabablari

Olib tashlash sababi	Asosiy tad. guruhi (n=22)		Nazorat guruhi (n=19)		p	V
	Abs., kishi	Nis., %	Abs., kishi	Nis., %		
Surunkali periodontit	15	68,1	13	68,4	0,14	0,05
Жароҳат	0	0	0	0		
Тиш yorig'i	0	0	0	0		
Parodontit	0	0	0	0		
Koronkaning chekka milk darajasidan parchalanishi	5	22,7	3	15,8		
Teshilishi (Perforatsiya)	2	9,1	0	0		
Surunkali periodontitning kuchayishi	0	0	3	15,8		
Odontogen gaymorit	0	0	0	0		

Ilox: Pirsonning χ^2 -mezoniga ko'ra, $p \leq 0,05$ bo'lganda farqalar statistic ahamiyatga ega.

Ko'plab bemorlarning tishlari koronka qismi va/yoki ildizlarning karies ta'sirida yemirilgani, karies asoratlari va endodontik davolashning muvaffaqiyatsiz o'tkazilgani sabab olib tashlandi (1-rasm).

1-rasm. Kariesning chuqurlashgani sabab olib tashlanadigan tish

Jag' suyaklaridagi periapikal destruktiv o'zgarishlar ham tishlarni olishga turtki beradigan sabablardan biridir va bu patologik jarayon ortopantomografiyada yaqqol ko'rinadi (2-rasm).

2-rasm. 46 va 47 tishlar ildizi sohasidagi alveolyar suyak to'qimasining destruktiviyasi

Asosiy guruh bemorlarining olib tashlangan tishlar kataklarida kyuretaj o'tkazilganidan keyin, ular olib tashlangan tish fragmenti bilan yopildi. Olib tashlangan tish segmentar arralash usuli yordamida ko'ndalang fragmentlarga ajratildi. Bu jarayonda kallak va separatsiya diskidan foydalanildi. Birinchi navbatda tishning koronka qismi ildiz sohasidan ajratildi, keyin arralangan joydan 2 mm yuqoriga chekinib, yana bir ko'ndalang kesish amalga oshirildi. Olib tashlangan tishning bo'yin oldi qismidan olingan va yuzasida sirkulyar aloqa saqlanib qolgan fragmenti jarrohlik va mexanik yo'l bilan mahkamlandi, olmosli bor yordamida fragment kanallariga ishlov berildi.

Operatsiyadan keyingi dastlabki davrda bemorning holati baholandi va quyidagi mezonlarga e'tibor qaratildi: olib tashlangan tish katagi sohasidagi og'riqlar, yuz shishi, pastki jag' osti limfa tugunlari holati, alveolyar o'siqning olib tashlangan tish katagi sohasi shilliq qavatidagi o'zgarishlar, tish katagi holati.

Har ikki guruh bemorlari jarrohlik aralashuvidan 7 kun o'tib klinik tekshiruvga jalb qilindi va og'riq sindromi, tana harorati reaksiyasi, yuz yumshoq to'qimalari shishi, choklarning ajralib qolishi shaklidagi asoratlari, ildiz fragmentining siljishi singari holatlar aniqlanmadi.

Tish olib tashlanganidan keyingi klinik kuzatuv natijalari tahlili 7-10 kundan keyin asosiy guruhda yallig'lanish alomatlari, nazorat guruhiga qaraganda, kam uchrashini ko'rsatdi.

Izlanuvchi guruhda tish olinguniga qadar tish katagining kengligi $7,25 \pm 1,25$ mm (7 [6,5;8]) teng bo'lgan, 4 oy o'tgandan keyin $6,2 \pm 0,5$ (6,25 [5,9;6,75]) bo'lgan, tish katagi kengligining o'zgarishi o'rtacha $0,92 \pm 0,8$ mm (0,75 [0, 5;1,5]) ni ko'rsatdi. Nazorat guruhida tish katagining kengligi $7,3 \pm 0,97$ mm (7,1 [6,7;8]), 4 oy o'tgandan keyin $4,18 \pm 2,2$ mm (3,87 [2,5;5,8]), o'rtacha katag kengligi o'zgarishi $3,2 \pm 1,2$ mm (,25 [2,1 ;4,25]) bo'ldi. Nazorat guruhdagi o'zgarishlar statistik ahamiyatligi izlanuvchi guruhnikidan ko'proq bo'ldi ($p=0,023$).

2-jadval. Har ikki guruh yuqori va pastki jag' frontal tishlar katagi kengligining tishni olib tashlashdan oldingi va 4 oy o'tgandan keyingi natijalar

Tish katagi balandligi, mm		Izlanuvchi guruh (n=7)	Nazorat guruhi (n=9)	R
Tishni olib tahslashdan oldin	M±SD	7,25±1,25	7,3±0,97	0,87
	Me [Q1;Q3]	7 [6,5;8]	7,1 [6,7;8]	
	(Min-Max)	(6-9)	(6,5-8,7)	
Tishni olib tahslangandan 4	M±SD	6,32±0,53	4,18±2,2	

oy o'tib	Me [Q1;Q3]	6,25 [5,9;6,75]	3,87 [2,5;5,8]	0,1
	(Min-Max)	(5,8-7)	(2-7)	
r		0,22	0,037*	
Farq, mm	M±SD	0,92±0,8	3,2±1,2	0,023*
	Me [Q1;Q3]	0,75 [0,35;1,5]	3,25 [2,13;4,25]	
	(Min-Max)	(0,2-2,2)	(1,8-4,5)	

Izoh: Mann-Uitni mezoniga ko'ra, r<0,05 bo'lganda, farqlar statistik ahamiyatga ega.

3-rasm - Har ikki guruhning yuqori va pastki jag' frontal tishlar katagi kengligining tishni olib tashlashdan oldingi va 4 oy o'tgandan keyingi ko'rsatkichi.

Izlanuvchi guruhning tish katagining o'rtacha balandligi 9,61±1,4 mm (9,6 [8,5;10,75]), tish olingandan 4 oy o'tgandan keyin 8,95±1,51 mm (8,9 [7,65;10,25]). Izlanuvchi va nazorat guruhi tish katagining o'rtacha uzunligi 20±4,5 mm (20,6 [17,1;22])ni, tish olingandan keyin 17,1±3,8 mm (16,8 [14,2;20])ni ko'rsatdi. O'rtacha, izlanuvchi guruhda tish katagining pasayishi 0,66±0,47 mm (0,83 [0,33;1])ni, nazorat guruhida 2,9±1,81 mm (2,7 [1,68;4,1])ni ko'rsadi va katta statistik ahamiyatga ega o'zgarishlar nazorat guruhida kuzatildi (Mann-Uitni me'zoni bo'yicha p=0.35).

Solishtirma izlanish shuni ko'rsatdiki, izlanuvchi guruhda statistik ahamiyatga ega ko'rsatkichlar kuzatilmadi (p=0,53), shuningdek nazorat guruhida tish olinguniga qadar va olingandan keyin ham o'zgarish kuzatilmadi (p=0.35).

Tish katagi balandligining statistik ahamiyatga ega o'zgarishlari izlanuvchi va nazorat guruhlaining tish olguniga qadar (p=0.003), shuningdek tish olingandan 4 oy o'tgandan keyingi ko'rsatkichlarida kuzatildi (p=0.007).

3-jadval. Har ikki guruh yuqori va pastki jag' frontal tishlar katagi balandligining tishni olib tashlashdan oldingi va 4 oy o'tgandan keyingi natijalar

Tish katagi balandligi, mm		Izlanuvchi guruh (n=4)	Nazorat guruhi (n=4)	R
Tishni olib tashlashdan oldin	M±SD	9,61±1,34	20±4,35	0,003*
	Me [Q1;Q3]	9,6 [8,5;10,75]	20,6 [17,1;23]	
	(Min-Max)	(8,1-11)	(14,2-24,7)	
Tishni olib tashlangandan 4 oy o'tib	M±SD	8,95±1,51	17,1±3,8	0,007*
	Me [Q1;Q3]	8,9 [7,65;10,25]	16,8 [14,3;20]	
	(Min-Max)	(7,5)10,5	(12,9-22)	
r		0,53	0,35	
Farq, mm	M±SD	0,66±0,47	2,9±1,81	0,05*
	Me [Q1;Q3]	0,83 [0,33;1]	2,37 [1,68;4,1]	
	(Min-Max)	(0-1)	(1,37-5,5)	

Izoh: Mann-Uitni mezoniga ko'ra, r<0,05 bo'lganda, farqlar statistik ahamiyatga ega.

4-rasm - Har ikki guruhning yuqori va pastki jag' frontal tishlar katagi balandligining tishni olib tashlashdan oldingi va 4 oy o'tgandan keyingi ko'rsatkichlari.

Shunday qilib, olib tashlangan tish katagini tish bo'lagi bilan yopish, tish katagining qon laxtagi ostida bitishiga qaraganda, ko'proq natija berishi, tish olib tashlangan soxadagi alveolyar suyak ko'rsatkichlarini saqlab qolishga, reabilitatsiya paytida yallig'lanish

jarayonlari rivojlanishi ehtimolini kamaytirishi, suyak zichligini oshirishi, to'liq olib qo'yiladigan protezlarni o'rnatishga muhit yaratishi, suyak ichi dental implantlarining olib tashlangan tish guruhiga mos keladigan o'lchamidagi turini o'rnatish kabi imkoniyatlarni beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Al-Sawai, A.A. Success of immediate loading implants compared to conventionally-loaded implants: a literature review/ A.A.Al-Sawai, H.Labib // J. Investig. Clin. Dent. - 2016. - Vol. 7 (3). - P. 217-224.
2. Atwood, D. Reduction of residual ridges: a major oral disease entity / D. Atwood // J. Prosthet. Dent. - 1971. - Vol. 26, № 3. - P. 266-279.
3. Kotsakis, G. Flapless alveolar ridge preservation utilizing the "socket-plug" technique: clinical technique and review of the literature/ G. Kotsakis, V.Chrepa, N.Marcou // J. Oral Implantol. - 2014. - Vol.40. - P. 690-698.
4. Rizaev Elyor Alimdjanyovich, & Buzrukzoda Javokhirkhon Davron. (2023). HEALING WITH THE USE OF TITANIUM THREADS OF CONTROLLED BONE RESORPTION. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 16, 9–14. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/649>
5. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 4-8.
6. Д. Джалалова, У. Исаев, А. Ахмедов УЛУЧШЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕМА АЛЬВЕОЛЯНОГО БАРЬЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УДАЛЕННОГО ФРАГМЕНТА ЗУБА // САИ. 2023. №Д1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/improving-the-preservation-of-the-alveolar-barrier-volume-using-the-extracted-tooth-fragment> (дата обращения: 24.10.2023).
7. Исхакова, З. Ш., Исхакова, Ф. Ш., Нарзиева, Д. Б., Абдуллаев, Т. З., & Фуркатов, Ш. Ф. (2023). Использование остеогенного материала для замещения полостных дефектов челюстей. *Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences*, 2(15), 43-48.14.
8. Постников М.А. и др. Диагностические возможности врача-стоматолога при выявлении новообразований слизистой оболочки полости рта. // *Клиническая стоматология*. - 2020. - №. 4. - С. 32-36.
9. Ризаев Ж., Кубаев А., Бузрукзода Ж. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы) // *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований*. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 77-83.
10. Хазратов, А. И., Абдуллаев, Т. З., Фуркатов, Ш. Ф., & Нарзиева, Д. Б. (2023). Особенности течения туберкулёза у подростков. *Pedagogical sciences and teaching methods*, 2(19), 87-94.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000